

**ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ: ДВИЖУЩАЯ СИЛА ЧЕТВЕРТОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ - РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

Мирхамидова Захинабону Мирхамид кизи

Докторант Гулистанского государственного университета

zahinabonumirhamidova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174611>

Аннотация. Статья исследует влияние Интернета вещей (IoT) на мировую экономику и общество, делает акцент на региональных особенностях и перспективах развития.

Целью, исследования является рассмотреть неравномерное внедрение технологии интернет вещей по регионам мира.

Методология. В процессе исследования были использованы методы теоретического анализа, такие как систематизация, обобщение, сравнительный, логико-структурный, статистический анализ.

Статья подчеркивает, что Интернет вещей – это мощный инструмент трансформации, но для его реализации необходимо преодолеть региональные различия и учитывать особенности каждого региона.

Ключевые слова: Интернет вещей, четвертая промышленная революция, физическая и цифровая реальность, умные города.

Annotation. The article explores the impact of the Internet of Things (IoT) on the global economy and society, emphasises regional peculiarities and development prospects.

The aim of the study is to examine the uneven adoption of Internet of Things technology across the world's regions.

Methodology. In the process of the research methods of theoretical analysis, such as systematisation, generalisation, comparative, logical-structural, statistical analysis were used.

The article emphasises that the Internet of Things is a powerful tool of transformation, but for its implementation it is necessary to overcome regional differences and take into account the peculiarities of each region.

Key words: Internet of Things, the fourth industrial revolution, physical and digital reality, smart cities.

Annotatsiya. Maqolada narsalar Interneti (IoT)ning jahon iqtisodiyoti va jamiyatiga ta'siri o'rganiladi, mintaqaviy o'ziga xosliklar va rivojlanish istiqbollari ta'kidlanadi.

Tadqiqot maqsadi dunyo mintaqalarida Internet of Things texnologiyasining notekis qabul qilinishini tekshirishdan iborat.

Metodologiya. Tadqiqot jarayonida nazariy tahlilning tizimlashtirish, umumlashtirish, qiyosiy, mantiqiy-strukturaviy, statistik tahlil kabi usullaridan foydalanilgan.

Maqolada "Buyumlar interneti" transformatsiyaning qudratli vositasi ekanligi, biroq uni amalga oshirish uchun mintaqaviy farqlarni bartaraf etish va har bir mintaqaning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: narsalar interneti, to'rtinchi sanoat inqilobi, jismoniy va raqamli haqiqat, aqlli shaharlar

Одним из главных мостов между физической и цифровой реальностью, который создан четвертой промышленной революцией, является Интернет вещей (ИВ) или «Интернет всех вещей». В самой простой форме он может быть определен как взаимодействие между вещами (продуктами, услугами, местами и прочее) и людьми, которое обеспечивается взаимосвязанными технологиями и различными платформами[1].

Концепция Интернет вещей зародилась в 1999 году в работе исследователей Массачусетского технологического института (MIT). Идея была выдвинута Нилом Герешенфельдом в его книге "Когда вещи начинают думать". Бывший директор Центра автоидентификации Массачусетского технологического института Кевин Эштон упоминается как первый человек, использовавший термин "Интернет вещей" в названии презентации, которую он провел для компании Procter & Gamble в 1999 году. Интернет вещей определяется как "объекты, обладающие индивидуальностью и личностью, работающие в интеллектуальных пространствах с использованием интеллектуальных интерфейсов для подключения и общения в социальном, экологическом и пользовательском контекстах". Семантически Интернет вещей означает "уникально адресуемую глобальную сеть взаимосвязанных объектов, основанную на стандартных протоколах связи" [17]. Интернет вещей фокусируется на объединении различных устройств (малых или больших, умных или обычных с точки зрения обработки информации, мобильных или стационарных) в глобальную сеть[5].

В 2012 году в рекомендациях Сектора стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ-Т) понятие интернет вещи

(Интернет вещей) было определено как «глобальная инфраструктура для информационного общества, которая обеспечивает возможность предоставления более сложных услуг путем соединения друг с другом (физических и виртуальных) вещей на основе существующих и развивающихся функционально совместимых информационно-коммуникационных технологий». «Вещь» здесь «означает предмет физического мира (физические вещи) или информационного мира (виртуальные вещи), который может быть идентифицирован и интегрирован в сети связи». В широком смысле Интернет вещей рекомендуется «воспринимать как концепцию, имеющую технологические и социальные последствия»[6].

В 2023 году в мире будет насчитываться более 15,14 млрд подключенных Интернет вещей-устройств. К 2030 году эта цифра достигнет 29,42 миллиарда. Текущий объем мирового рынка Интернета вещей (IoT) составляет 662,21 млрд долларов, а к 2030 году он вырастет до 3 352,97 млрд долларов при темпе роста 26,1%. В этом году расходы на Интернета вещей достигнут 1 триллиона долларов. 81 % людей считают, что с помощью Интернета вещей можно создать "умные" города[7].

Таблица 1 – Изменение доли затрат на Интернет вещи по регионам

Регион	Доля затрат на Интернет вещей	Доля затрат на Интернет вещей	Разница
	в 2023 году	в 2018 году	
Латинская Америка	3%	9%	Снижение на 6%
Япония	9%	9%	Как и прежде
Европа, Ближний Восток и Африка	25%	23%	Увеличение на 2%
Северная Америка	27%	29%	Снизилось на 2%
Азиатско-Тихоокеанский регион	35%	37%	Снизилось на 2%

Источник: [6]

В целом наблюдается тенденция к снижению доли затрат на Интернет вещей в 2023 году по сравнению с 2018 годом. Это может быть связано с несколькими факторами, такими как:

1. Снижение цен на оборудование и программное обеспечение Интернет вещей. Снижение цен делает Интернет вещей более доступным для предприятий, что может привести к более широкому внедрению.

2. Насыщение рынка. Рынок Интернет вещей может достигать зрелости, что приводит к снижению темпов роста затрат.

3. Изменение приоритетов. Предприятия могут перераспределять свои инвестиции в другие области, такие как искусственный интеллект или машинное обучение.

Несмотря на общую тенденцию к снижению, наблюдаются некоторые региональные различия.

В Европейском, Ближне Восточном и Африканском регионе наблюдается незначительный рост доли затрат на Интернет вещей. Это может быть связано с увеличением инвестиций в проекты умных городов и индустрии 4.0.

В Японии доля затрат на Интернет вещей остается стабильной, что может быть связано с сильной технологической базой и культурой инноваций в стране.

В остальных регионах (Латинская Америка, Северная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион) наблюдается снижение доли затрат на Интернет вещей.

Несмотря на некоторое снижение затрат, Интернет вещей по-прежнему остается важным направлением развития для предприятий во всех регионах. Интернет вещей может помочь предприятиям повысить эффективность, снизить издержки и улучшить качество продукции и услуг.

В Латинской Америке снижение доли затрат на 6% может быть связано с экономическими колебаниями или переосмыслением стратегии внедрения Интернет вещей. Возможно, предприятия откладывают крупные инвестиции или перераспределяют бюджет на другие цифровые инициативы.

Снижение на 2% может указывать на достижение определенного уровня зрелости рынка Интернет вещей в Северо Американском регионе. Предприятия могли уже внедрить базовые решения и теперь фокусируются на оптимизации и получении отдачи от инвестиций.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается снижение на 2% может быть связано с высокой конкуренцией на рынке, заставляющей предприятия тщательно выбирать решения Интернет вещей с высокой

окупаемостью инвестиций. Возможно, происходит переход к более точечным и специализированным внедрениям Интернет вещей.

Ожидается, что в ближайшие годы рынок Интернет вещей продолжит расти, но, возможно, более медленными темпами, чем раньше. Инвестиции, вероятно, будут смещаться в сторону:

1. **Отраслевых решений Интернет вещей.** Технологии будут адаптироваться к конкретным потребностям различных отраслей, таких как производство, здравоохранение, логистика и сельское хозяйство.

2. **Интеграция с другими технологиями.** Интернет вещей будет интегрироваться с искусственным интеллектом, машинным обучением и блокчейном для создания более интеллектуальных и автоматизированных систем.

3. **Безопасность и конфиденциальность данных.** По мере того, как все больше устройств подключается к Интернету вещей, вопросы безопасности и конфиденциальности данных будут становиться все более важными.

В целом, несмотря на некоторые региональные различия и снижение темпов роста, Интернет вещей остается перспективным направлением для повышения эффективности и оптимизации процессов в различных отраслях.

Факторами, обуславливающими дифференциацию Интернета вещей можно подразделить на четыре группы к которым относятся экономические факторы, технологические ограничения, социальный барьеры и политические препятствия.

Экономические факторы способствующие дифференциации среди регионов Интернета вещей является низкий уровень доходов, что связан с тем, что в развивающихся странах население зачастую не обладает достаточными финансовыми возможностями для приобретения устройств Интернета вещей и оплаты их обслуживания.

Следующим экономическим фактором дифференциации среди регионов Интернет вещей является неразвитая инфраструктура. Отсутствие доступа к высокоскоростному интернету, сетям передачи данных и другим необходимым элементам инфраструктуры препятствует внедрению Интернет вещей.

Среди технологических ограничений можно выделить ограниченный доступ к технологиям. В некоторых регионах наблюдается дефицит устройств Интернет вещей, программного обеспечения и

необходимых комплектующих. Также к технологическому ограничению относится низкий уровень технической грамотности. Недостаточные навыки и знания населения в области работы с Интернет вещей – устройствами и их настройки ограничивают их использование.

К социальным барьерам, которые порождают дифференциацию среди регионов относится недоверие к технологиям. Опасения по поводу конфиденциальности данных, безопасности и потенциального негативного влияния Интернет вещей на жизнь людей препятствуют его широкому внедрению.

Культурные барьеры также относят к социальным барьерам, которые порождают дифференциацию среди регионов. В некоторых культурах использование Интернет вещей может противоречить традиционным ценностям, нормам и устоям.

К политическим препятствиям, порождающим дифференциацию среди регионов относят политическую нестабильность и регулирующие ограничения. Нестабильная политическая и экономическая ситуация в некоторых регионах препятствует инвестициям в развитие Интернет вещей и его внедрению. Жесткие правила и регуляция, направленные на контроль и ограничение использования Интернет вещей, могут замедлить внедрение и распространение данной технологии.

Дифференциация среди регионов по распространению ведет к следующим последствиям:

1. Неравномерное развитие. Развитые страны опережают развивающиеся в области внедрения Интернет вещей, что приводит к образованию "цифрового разрыва".

2. Ограничение потенциала. Неравномерное распространение Интернет вещей сдерживает его потенциал для решения глобальных проблем, таких как изменение климата, бедность и неравенство.

3. Социальная напряженность. Дифференциация Интернет вещей может привести к социальной напряженности и маргинализации отдельных групп населения.

Для решения проблем дифференциации Интернет вещей по регионам необходимым является разработка, и внедрение комплекса поэтапных мер состоящих из нескольких этап и подпунктов.

В первую очередь должны быть разработаны мероприятия направленные повышение доступности снижение стоимости устройств Интернет вещей. Для этого необходимым является разработка и

внедрение более доступных по цене устройств Интернет вещей, особенно для развивающихся стран. Государственная поддержка и субсидирование для обеспечения доступности Интернет вещей-технологий малообеспеченным слоям населения.

Следующим этапом является развитие инфраструктуры, которые также включает два подпункта как инвестиции в инфраструктуру и расширение доступа к образованию. Инвестиции в инфраструктуру подразумевают вложения в развитие высокоскоростного интернета, сетей передачи данных и других необходимых элементов инфраструктуры. Расширение доступа к образованию состоит из процесса обучения населения навыкам работы с Интернет вещами – устройствами и их настройкой.

Повышение осведомленности с помощью информационных кампаний и Демонстрация практических примеров является четвертым этапом на пути преодоления дифференциации среди регионов по распространению Интернет вещей. Проведение информационных кампаний должна проводится для повышения осведомленности о преимуществах Интернет вещей и развеивание страхов среди населения. Также необходима демонстрация успешных кейсов внедрения Интернет вещей в различных сферах для популяризации технологии.

При разработке адаптивных решений для устранения дифференциации распространения интернет вещей среди регионов включает учет культурных особенностей и сотрудничество с местными компаниями. учет культурных особенностей связан с разработкой Интернет вещей-решений, адаптированных к культурным особенностям и потребностям разных регионов. Сотрудничество с местными компаниями и экспертами важен для разработки решений, учитывающих локальные условия.

Следующим этапом является создание благоприятной политической среды, которая включает в себя разработку нормативно-правовой базы, стимулирующей развитие Интернет вещей, а не препятствующий ему и обеспечение стабильной и предсказуемой политической и экономической ситуации для долгосрочного развития Интернет вещей.

Интернет вещей: движущая сила 4-й промышленной революции - региональные особенности и перспективы

Интернет вещей (Интернет вещей) трансформирует мир, но его внедрение неравномерно. Рынок Интернет вещей быстро растет, но с

региональной дифференциацией. Факторы, обуславливающие эту дифференциацию, многогранны: экономические, технологические, социальные и политические.

Несмотря на различия, Интернет вещей обладает огромным потенциалом для всех регионов. Повышение эффективности, оптимизация процессов, решение глобальных проблем. Отраслевые решения, интеграция с другими технологиями, безопасность данных.

Для реализации этого потенциала необходим комплексный подход включающий в себя снижение стоимости устройств, развитие инфраструктуры, повышение осведомленности и адаптивные решения, благоприятная политическая среда.

Устранение дифференциации Интернет вещей - ключ к устойчивому развитию и повышению качества жизни.

Дифференциация Интернета вещей по регионам представляет собой комплексную проблему, обусловленную взаимодействием различных экономических, технологических, социальных и политических факторов. Решение данной проблемы требует комплексного подхода, включающего в себя меры по повышению доступности устройств Интернет вещей, развитию инфраструктуры, повышению осведомленности населения, разработке адаптивных решений и созданию благоприятной политической среды.

Интернет вещей - это не просто технология, а катализатор глубоких изменений. Важно понимать региональные особенности и учитывать их при внедрении Интернет вещей. Необходимо международное сотрудничество для решения глобальных проблем с помощью Интернет вещей.

Список использованной литературы:

1. Шваб К. Четвертая промышленная революция / К. Шваб — «Эксмо», 2016 — Top Business Awards
2. Верещагина, Елена Александровна, Капецкий, Игорь Олегович, Ярмонов, Антон Сергеевич. В 317 Проблемы безопасности Интернета вещей. Учебное пособие – М.: Мир науки, 2021. – Сетевое издание. Режим доступа: <https://izd-mn.com/PDF/20MNNPU21.pdf>
3. Черепанов, Н.В. Проблемы внедрения технологии промышленного интернета вещей // Инновации и инвестиции. 2019. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vnedreniya-tehnologii-promyshlennogo-interneta-veschey> (дата обращения: 18.04.2024)

4. Trenergy, Brigid et al. "Preparing Workplaces for Digital Transformation: An Integrative Review and Framework of Multi-Level Factors." *Frontiers in Psychology*, 12 (2021). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.620766>
5. Mohamed Tabaa, Fabrice Monteiro, Hassna Bensag, Abbas Dandache, Green Industrial Internet of Things from a smart industry perspectives, *Energy Reports*, Volume 6, Supplement 6, 2020, Pages 430-446, ISSN 2352-4847
6. Internet of Things Statistics. URL: <https://www.demandsage.com/internet-of-things-statistics/>
7. McKinsey Global Institute. URL: <https://www.mckinsey.com/>
8. Research and Markets. URL: <https://www.researchandmarkets.com/categories/robotics>